
Arthur Houghton, Catharine Lorber. *Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue. With Metrological Tables by Brian Kritt, Part I: Seleucus I through Antiochus III*

Frédérique Duyrat

Citer ce document / Cite this document :

Duyrat Frédérique. Arthur Houghton, Catharine Lorber. *Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue. With Metrological Tables by Brian Kritt, Part I: Seleucus I through Antiochus III*. In: Syria. Tome 82, 2005. pp. 377-378;

https://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_2005_num_82_1_8700_t17_0377_0000_2

Fichier pdf généré le 30/11/2019

qui semble un peu aventureux. Enfin, G. Lindström mène dans le dernier et sixième chapitre une étude sur les lieux où étaient conservés les documents, les dépôts d'archives et les bibliothèques localisés à l'intérieur du Bit Resh et de l'Irigal, en s'appuyant sur les lieux de découverte des tablettes et des bulles. Fort heureusement, elle prend en compte la totalité des tablettes et des bulles connues, et pas seulement celles qu'elle est chargée de publier. Certaines pièces des deux temples contenaient des concentrations de documents. C'est l'occasion de s'interroger sur la fonction de ces dépôts et sur leurs propriétaires. Il s'agissait manifestement d'archives ayant appartenu à des particuliers ou à des familles, ainsi que de bibliothèques, mais pas d'archives administratives propres aux temples. Pour finir, G. Lindström s'intéresse au degré de pénétration de l'hellénisme à Uruk. Malgré la présence d'un petit groupe de gens ayant adopté la

culture grecque, au moins en apparence, celle-ci ne s'est que superficiellement développée dans la ville. Cette conclusion est conforme à ce que plusieurs études antérieures avaient montré. L'ouvrage est accompagné de dessins et de photographies de très grande qualité, et de plusieurs *indices* et annexes qui fournissent des outils très utiles permettant de mettre en relation et de croiser quantité d'informations.

Au total, même si l'ouvrage ne révolutionne pas notre connaissance de la ville d'Uruk et de la sigillographie de l'époque hellénistique, il complète de manière très utile les publications précédentes et rassemble quantité d'informations. Il faut saluer la grande ouverture d'esprit de l'auteur qui s'efforce de traiter la documentation dans toute son ampleur et ne se contente pas d'un classement et d'une étude iconographique. C'est à une véritable étude d'histoire administrative et culturelle qu'elle nous invite.

Laurianne MARTINEZ-SÈVE

Arthur HOUGHTON, Catharine LORBER, *Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue. With Metrological Tables by Brian Kritt, Part I : Seleucus I through Antiochus III, The American Numismatic Society-Classical Numismatic Group, New York-Lancaster-Londres, 2002, deux volumes de 29 cm, vol. I. Introduction, Maps and Catalogue, XXXVIII+488 p. ; vol. II. Appendices, Indices, and Plates, 300 p., 101 pl. - ISBN 0-9709268-3-9 et 0-9709268-4-7.*

La numismatique des Séleucides est un labyrinthe dans lequel l'historien ne s'engage pas sans appréhension : multitude des ateliers, aléas historiques influant sur les frappes, mauvaise connaissance des monnayages de bronze pourtant nombreux mais jusqu'à présent bien moins étudiés que l'or ou l'argent et bien d'autres écueils encore rendent ces monnayages difficiles à appréhender. Deux ouvrages fondamentaux de E. T. Newell, *The Coinage of the Eastern Seleucid Mints from Seleucus I to Antiochus III*, New York, 1938, et *The Coinage of the Western Seleucid Mints from Seleucus I to Antiochus III*, New York, 1941, étaient jusqu'à présent la référence obligée pour se repérer dans ce maquis. Plus récemment, G. Le Rider a fourni deux sommes sur des ateliers essentiels de cette dynastie avec *Antioche de Syrie sous les Séleucides. Corpus des monnaies d'or et d'argent. I. De Séleucos I à Antiochos V, c. 300-161*, Paris, 1999, et *Séleucie du Tigre. Les monnaies séleucides et parthes*, Florence, 1998. Par ailleurs, les monnayages séleucides ont fait l'objet ces dernières années d'un grand nombre d'articles éclaircissant les conditions d'émission de tel ou tel atelier royal (voir le *Survey of Numismatic Research* publié en 2003). Avec *Seleucid Coins*, Arthur Houghton et Catharine Lorber proposent un catalogue ambitieux et accessible à la fois ; ils rénovent en

profondeur les travaux de E. T. Newell en prenant en compte la littérature récente et l'apport des trésors. Le livre se structure en deux volumes volontairement pédagogiques.

Le volume I est un modèle de clarté. Il débute par une préface, une introduction méthodologique (p. XIII-XV), une évocation des premiers ateliers séleucides (p. XVII-XXIV) et un mode d'emploi du catalogue (p. XXV-XXVIII) complété par une série d'outils de travail : table des abréviations, chronologie séleucide, *stemma* de la dynastie de Séleucos I^{er} à Antiochos III, carte du royaume (p. XXIX-XL). Puis les émissions sont présentées règne par règne en adoptant dans chaque chapitre le même plan : introduction rappelant l'histoire abrégée du règne, présentation du monnayage et des ateliers actifs durant cette période, iconographie, carte et liste des ateliers (avec renvoi aux pages où leurs émissions sont détaillées). Enfin, le catalogue à proprement parler présente les ateliers dans l'ordre de Strabon. Chacun est précédé d'une introduction rappelant l'histoire des émissions, l'origine des symboles, etc. Cette présentation systématique n'hésite pas à rappeler des informations élémentaires comme les dates de règne personnel ou les corégences pour chaque souverain. Les sections iconographiques répondent à bien des questions que se posent tous ceux

qui, abordant un monnayage, souhaitent comprendre le message que transmettent les types. Ce souci de clarté facilite considérablement l'utilisation du catalogue, même pour le non-spécialiste, contrairement à la plupart des ouvrages numismatiques qui réclament une certaine pratique de la discipline pour s'y repérer. Le seul défaut de cette partie réside peut-être dans la typographie du catalogue qui ne permet pas toujours un repérage visuel facile entre ateliers, types, etc. Mais la masse d'informations est telle qu'elle ne se laissait de toute façon pas aisément hiérarchiser. Il faut saluer la qualité de l'information bibliographique de l'ouvrage qui, au besoin, rappelle les débats sur les attributions. Ainsi, tout en adoptant la théorie de B. Kritt sur l'existence d'un actif atelier bactrien à Aï Khanoum, les auteurs rappellent les arguments hostiles à cette hypothèse défendus par O. Bopearachchi (p. 103). Le débat n'est pas clos et ce dernier auteur a récemment apporté des éléments très convaincants en faveur du maintien de ces émissions à Bactres (*Topoi* Supplément 6, 2004).

Le volume II est faussement annexe. Il contient cinq appendices qui sont de véritables mines d'information pour le chercheur. Deux traitent des monnayages de bronze. Le premier (p. 1-36), consacré à la métrologie des bronzes séleucides, est totalement nouveau. Il se fonde sur des tables métrologiques et de diamètres des bronzes de huit ateliers⁶ composées par B. Kritt à partir de collections publiées et de collections privées. Il est dommage que les types ne soient pas référencés selon les numéros du catalogue, ce qui aurait simplifié la nomenclature. Ces tableaux livrent une information brute, non commentée, mais la hiérarchie des modules proposée par C. Lorber (p. 4) peut servir de repère pour tout travail de classification des bronzes séleucides. Au contraire, l'appendice 2 (p. 37-71) propose une interprétation des contremarques apposées sur des bronzes séleucides. Après avoir distingué les différentes autorités responsables de ces contremarques, les auteurs rappellent les fonctions possibles de ces poinçons : démonétisation, changement de régime, protection des monnayages locaux, etc. Cette annexe est d'autant plus utile que les études systématiques sur les contremarques

restent peu nombreuses et ne proposent pas toujours d'explication satisfaisante à cette pratique. Elle est suivie d'un corpus des contremarques apposées sur les bronzes séleucides. L'appendice 3 (p. 73-131) est une longue liste de trésors déjà connus ou nouveaux, présentés selon les reclassements proposés dans le catalogue et qui devra donc désormais servir de référence pour tout travail sur les trésors contenant des monnaies séleucides jusqu'à Antiochos III. Enfin, les appendices 4 et 5 (p. 133-188) permettent un repérage rapide dans les émissions séleucides par règne et par atelier.

La bibliographie (p. 189-194) qui suit ces riches appendices est très décevante et ne reflète en rien le foisonnement de la littérature sur laquelle se fonde le livre. C'est une lacune regrettable dans un ouvrage aussi soigneusement construit pour satisfaire un large public. Il faut se résigner à rechercher les études absentes de cette liste dans les notes infra-paginales. La concordance avec les catalogues de Newell, quatre *indices* (types, marques de contrôle, légendes les plus notables et contremarques des monnaies de bronze) et 101 planches (dont 33 consacrées au bronze) achèvent la longue liste des instruments indispensables et bien pensés qui font de ce catalogue un remarquable outil de travail. Le lecteur regrettera toutefois l'absence d'un index général qui aurait permis de retrouver des notions ou des personnages historiques apparaissant dans le texte, mais que les critères exclusivement numismatiques qui président aux *indices* ne permettent pas de repérer.

Ce catalogue de tous les types monétaires séleucides existants devrait permettre d'identifier aisément n'importe quel monnayage des six premiers Séleucides et de leurs concurrents, Hiérax, Molon et Achaïos. Il présente en outre l'énorme intérêt de ne pas se limiter aux métaux nobles et de faire la part belle aux monnayages de bronze, généralement parents pauvres des études numismatiques. Cette somme énorme et rigoureuse fait beaucoup espérer de la deuxième partie qui devrait en principe couvrir le reste de la dynastie, tâche ardue et novatrice attendue avec intérêt.

Frédérique DUYPAT

6. Rappelons que l'auteur distingue un « atelier bactrien A » et l'atelier d'Aï Khanoum, séparation qui n'est pas admise par tous les spécialistes.